

IKKINCHI TILNI O‘RANISHDA UCHRAYDIGAN INTERFERENSIYA XODISASI TAHLILI

Gulira‘no.M.Axmadjonova¹ [orcid: 0009-0006-6018-3998](https://orcid.org/0009-0006-6018-3998)
e-mail: shahruzamehrimoh1993@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tillararo aloqaning intensiv shakli bo‘lmish interferensiya hodisasining lisoniy tabiati, bilingvizm,(o‘zbek-tojik) sharoitda til o‘rganishni yengillashtirish; til o‘qitishda, o‘rganishda yuzaga keladigan interferensiya bilan bog‘liq xatoliklarni oldini olish va tuzatish; kishilarda nutq madaniyati hamda so‘zlashuv odobini shakllantirishda interferensiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirish kabi masalalarni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: interferensiya, o‘zlashma so‘zlar, bilingvizm, polilivizm.

1 Kirish.

Dunyo lingvistika fanida, shuningdek, interferensiya hodisasining til o‘qitish va nutq o‘rgatishda, boshqa til ta‘limi jarayonlariga ta‘sirini o‘rganish, uning tafakkur-til-nutq zanjirida aks etuvchi oqibatlarini bartaraf etish yo‘l-yo‘riqlarini ishlab chiqish muhimligi qayd etiladi. Binobarin, interferensiya hodisasining yuz berish va amalda bo‘lish mexanizmini tadqiq etish, tilda vujudga keladigan struktur-semantik o‘zgarishlarni jamiyatdagi lisoniy vaziyat hamda til, etnoslar o‘rtasidagi munosabatlar fonida o‘rganishga ko‘maklashadi hamda bu hol ushbu mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

2 Adabiyotlar tahlili va metodoloiya.

O‘zbek tilshunosligida tillarni qiyoslab tadqiq qilish ishlari XI asrda Mahmud Koshg‘ariyning «Devonu lug‘otit turk», Mahmud Zamaxshariyning «Muqaddimat-ul adab» hamda XV asrda Alisher Navoiy tomonidan yozilgan «Muhokamatul lug‘atayn» asarlaridan boshlangan. Mahmud Koshg‘ariy bir oilaga mansub turkiy tillarni qiyoslab, ularning umumiy va farqli jihatlarini ko‘rsatib bergan. U ba‘zi turkiy xalq va elatlarning ikki tilli ekanini va buning natijasida ularning tilida “buzuqlik” kuzatilishi haqida aytib o‘tadi.[1.65] Mahmud Zamaxshariyning «Muqaddimat-ul adab» asari o‘sha davrda arab tilining iste‘molda bo‘lgan barcha so‘zlari, iboralarini qamrab olib, ularning ma‘nolari, etimologiyasi yetarli darajada keng sharhlanadi. Unda fors, chig‘atoy (o‘zbek), mo‘g‘ul, turk tillariga doir ma‘lumotlar ham berilgan. «Muqaddimat-ul adab» arabchadan fors, chig‘atoy mo‘g‘ul va turk tillariga tarjima qilingan. Manbalarda ta‘kidlanishicha, asarning chig‘atoy tilidagi tarjimasi Zamaxshariyning o‘zi tomonidan amalga oshirilgan. Asarda fors, o‘zbek va mo‘g‘ul tillariga xos leksemalar qiyoslangan.[2] Tillarni qiyosiy o‘rganish va interferensiya hodisasi haqida o‘zbek tilshunosligida ham bir qancha ishlar amalga oshirilgan. O‘zbekistonda ilm-fanning, xususan, qiyosiy tilshunoslik va xorijiy tillar o‘qitish metodikasi fanlarining hamda interferensiyaning nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etishga Y.D.Polivanov, A.K.Borovkov, D.Ishondadayev, J.Bo‘ronov, O.Azizov, H.G‘ulomov, O‘.K.Yusupov, H.Doniyorov, Sh.S.Alimov, H.Doniyorov, T.Rahmonov, M.Mirzayev, E.D.Panasenko, R.G.Baratov, M.Djusupov, D.D.Jalolov, O‘.K.Yusupov, K.J.Djurayev, E.X.Jurayev, M.Zokirov, Sh.I.Jo‘rayev [3]singari tilshunoslar tomonidan o‘rganilgan.

Xalqning ijtimoiy,siyosiy,iqtisodiy,madaniy va ma‘naviy olami bilan bog‘liq nimalar bo‘lsa,ular tilda o‘z inikosiga ega bo‘ladi.Ijtimoiy xayotning lisonda aks etgan inikosi tilning lug‘at boyligi sifatida yuksak baholanadi.

Qo‘shni va qo‘shni bo‘lmagan, qardosh va qardosh bo‘lmagan har xil tillarning o‘zaro aloqasi dastlab tilning lug‘at tarkibida ko‘zga tashlanadi.Shu bois bir tilning lug‘at tarkibida ikkinchi boshqa tilning lisoniy birliklari o‘ziga xos qismini tashkil etadi. Bu hol o‘zbek tili leksikasidagi ko‘plab tojik (fors) so‘zlarining,tojik tili leksikasida esa shunday miqdordagi o‘zbekcha (turkiy) so‘zlarning mavjudligi va ularning nutqda ifodalanishi bilan ham isbotlanadi.

3 Natijalar va muhokamalar.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shu ayon bo'ladiki, qiyosiy tilshunoslik bizda ancha oldin olimlarimiz tomonidan o'rganilgan va bir qancha asarlarda o'z ifodasini topgan. Aynan "interferensiya" termini esa, G'arb tilshunosligidan kirib keldi. "Interferensiya" termini avval fizika, ximiya, biologiya sohalarida keyinroq tilshunoslik jabhasida qo'llanilgan. Ya'ni, interferensiya (**lotincha** *inter-* o'zaro, *frens-ko'tarilish, urilish*) hodisasini ko'p tillilik sharoitida turli til oilasi va guruhlariga, shuningdek, yaqin qarindosh tillar til sistemasining bir-biriga ta'siri shaklida namoyon bo'lishi deb talqin qilish mumkin.[4.13] V.Y.Rozensveyg: «Interferensiya bu bilingv nutqida aloqadagi tillar qoidalarining buzilishi til me'yorlaridan uzoqlashishdir»,– deydi.[5]

4 Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, muayyan xalq, millat tilining boshqa xalq yoxud millat tiliga ta'siri lug'aviy satxdan tashqari lisoniy aralashuvlar tufayli tillararo aloqa vujudga keladi. Ikkitillilik (blinvizm) atamasi anglatgan nutqiy imkoniyat,interferensiya deb nomlanuvchi atama bilan bog'lanadi. Interferensiya jarayonida blingv (ikki tilni biluvchi) bir tilga hos lisoniy hususiyatlarni boshqa ikkinchi tilga beihtiyor ko'chirib qo'yadi. Bu jarayon bir tilning ikkinchi tilga ta'siri doirasida namoyon bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. A.A.Haydarov. "Tillar o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari". 2016-y.
2. Azizxo'jayeva N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.T.2003
3. Bialystok, Ellen, and Janet F. Werker. "The systematic effects of bilingualism on children's development." *Developmental science* 20.1 (2017).
4. Боровков А.К. Таджикско-узбекское двуязычие. Москва, 1952; Ишондадаев Д. Некоторое особенности словообразования в таджикских и узбекских говорах Наманганских
5. Dijkstra, T. (2005). Bilingual visual word recognition and lexical access. In Kroll & de Groot (eds.), pp. 179–201.
6. Махмуд Кошгарий. Девону луғотит турк. – Тошкент. 1960. 1-том, 65-66- б..
7. Мусаев К.М. Казахский язык. -М.: Восточная литература, 2008. –С.
8. Поливанов Е.Д. Вокализм говора гор. Самарканда (глава из описания двуязычной системы) // Доклады АН СССР. – Ленинград: Акад. наук СССР, 1928, №14. – С.306-312;
9. Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. –Ташкент, 1934;
10. 10. I.A.RASULOVA "LINGVOMADANIY INTERFERENSIYA HAMDA UNI BARTARAF ETISH YO'LYO'RIQLARI" – Samarqand – 2021
11. Розенцвейг, В.Ю. Языковые контакты. – Л.: Наука,1972.
12. Samarova, S. 2018. Forming Creative Vision of Person as Universal Method Enhancing Creativity.Eastern European Scientific Journal, 6.
13. Samarova, S. R. 2019. Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 710, 37-43.
14. Tojriyev M,Uralova M.Pedagogik texnoloyiya va pedagogik mahorat fanining o'quv mashg'ulotlarini loyhalash.O'quv qo'llanma T-."Tafakkur bo'stoni",2012